

**GOVERNANCE DES ORGANISATIONS PUBLIQUES :
TIRAILLEMENT ENTRE LOGIQUES
ENTREPRENEURIALES ET LOGIQUES CULTURELLES :
CAS DU MAROC?**

**PUBLIC ORGANIZATIONS GOVERNANCE: THE
CONFLICT OF ENTREPRENEURIAL LOGICS AND
CULTURAL LOGICS : THROUGHOUT THE CASE OF
MOROCCO.**

DOI : 10.5281/zenodo.7048257

AUTEUR

Abderrazek ELASSER

**PROFESSEUR DE SCIENCES POLITIQUES
FSJES MOHAMMEDIA, UNIVERSITE
HASSAN II. CASABLANCA.**

**INSTITUT D'ETUDES SOCIALES ET MEDIATIQUES
معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE**

ورزازات - تلمين - طنون

**ISSN : 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021**

GOVERNANCE DES ORGANISATIONS PUBLIQUES : TIRAILLEMENT ENTRE LOGIQUES ENTREPRENEURIALES ET LOGIQUES CULTURELLES : CAS DU MAROC?

Abderrazek ELASSER

PROFESSEUR DE SCIENCES POLITIQUES, UNIVERSITE HASSAN II, MOHAMMADIA CASABLANCA

Résumé

Conjointement au champ religieux, le sacré s'étale et prend d'ampleur sur différents secteurs : la culture, la politique, l'art, la consommation... et le luxe ; en tant que signe symbolique de distinction sociale. De ce fait, on peut s'interroger sur la façon dont les grandes marques de luxe peuvent labelliser une telle expérience client, dite *de prestige*. Cet article démontre la façon dont les produits de luxe commercialisent cette dimension symbolique incarnée dans des pratiques rituelles définissant l'acte d'achat du consommateur des temps modernes, s'opposant radicalement à nos valeurs traditionnelles d'autrefois. Nous identifions trois processus majeurs : le luxe comme une nouvelle forme de religiosité du Nouvel-Âge (I), la valeur symbolique de l'objet de luxe en tant qu'objet rituel (II) et la transmutation des valeurs ancestrales en synchronie et en diachronie afférentes à l'idéologie du prestige dans les sociétés de culte (III).

Mots-clés : *Capitalisme, consommation, luxe, idéologie du prestige, distinction sociale, Nouvel-âge.*

PUBLIC ORGANIZATIONS GOVERNANCE: THE CONFLICT OF ENTREPRENEURIAL LOGICS AND CULTURAL LOGICS: THROUGHOUT THE CASE OF MOROCCO.

Abderrazek ELASSER

LECTURER OF POLITICAL
SCIENCE, HASSAN II UNIVERSITY,
MOSHAMMADIA CASABLANCA

Since the end of the 70s of late century, the issue of Public Management of the organizations has arisen as one of the major constraints these organizations had ever faced. Nevertheless the multiple crises that have shaken the edifice of the welfare state, the rise of ultraliberal ideology accelerated the questioning of the classic public management as a whole. It is a process of great political, social, economical and cultural dynamics that paved the way to the domination of a new ideology that taps into more productivity, efficiency, profitability, and insists on the withdrawal of the State from social and economic sectors for the benefit of private enterprise and as a new form of public management for public organizations. This evolution had triggered a certain form of conflict between the logics of classic public management and neo-public management within public organizations. This paper deals with this so-called tension on the theoretical and empirical level, building our methodology on a social and historical approach. Therefore, we aim to relating this dichotomy between two referential registers that impact the functioning of public organizations in the State today, throughout the case of Morocco.

Keywords: *public organizations - governance - welfare state - New public management - Market economy.*

INTRODUCTION

Tout au long de son histoire, l'humanité a forgé des formes primaires d'organisations sociales: famille, clan, faction, tribu, cité, secte, corporate, armée...etc. Ces différentes organisations ont vu se développer des cultures de gestion multiples et diverses; des cultures souvent dominées par la structure hiérarchique du pouvoir. Des structures à caractère patriarcal ou matriarcal. Des structures qui ont pu atteindre leur point culminant, sur le plan politique, avec la naissance de l'État-providence. Une forme de structure politique, socio-économique et culturelle qui a marqué l'histoire de l'État dans le monde euro-américain au cours du 19e et 20e siècle. Il s'agit d'une forme d'État dont la pensée politique et économique socialiste a joué un rôle primordial dans son émergence. Une forme d'État qui a consacré le rôle de l'autorité publique dans

le champ économique et social pour faire face aux différentes formes de crises et pour préserver les sociétés nationales. Il s'agit de l'État interventionniste, mais dans le cadre d'une logique libérale et semi libérale.

Face à la montée de l'idéologie socialiste, les États capitalistes ont mis en place l'État providence. Ce dernier est devenu l'acteur principal, qui dominait tous les segments de la vie socio-économique et financière dans ces sociétés depuis la deuxième moitié du 19e siècle. D'où les idées de service public, d'intérêt public, d'entreprise publique, de gestion publique...qui vont marquer l'histoire des organisations publiques. Celles-ci¹, perçues comme des

¹ « Une organisation publique naît en effet de la décision d'un législateur de la créer ». (Barrette, M. (1993). « Les structures de l'administration », dans J. I. Gow et autres, Introduction à l'administration publique : une approche politique,

phénomènes sociaux, sont définies comme des structures sociales, des structures publiques, des institutions publiques sous le contrôle de la puissance publique qui est l'État. Ces organisations détenues par l'État et gérées par l'État ont pour finalité la gestion de la chose publique, ipso facto d'un certain service public destiné à satisfaire l'intérêt général. Cette logique a marqué l'histoire de l'État providence depuis sa naissance.

Or les multiples crises ayant secoué cet édifice sous les coups des guerres, des crises économiques et la montée de l'idéologie ultralibérale, ont ouvert la voie à une remise en cause de la gestion publique classique des organisations publiques. D'où la naissance d'une nouvelle forme de management public vers la fin des années 70 du 20^e siècle. Il s'agit d'une nouvelle forme de gestion qui allait supplanter la gestion classique. Celle-ci a été accompagnée de grands phénomènes bureaucratiques qui ont impacté la rentabilité et l'efficacité des organisations publiques.

C'est dans cette optique que la question du management des organisations publiques s'est posée depuis la fin des années 70 du 20^e siècle, comme l'une des grandes contraintes qu'avait affrontées le fonctionnement de ces organisations.

édition mise à jour, Boucherville, Gaëtan Morin, p. 78-99.). Elle est dotée d'une mission et donc d'un pouvoir. Elle est soumise aux lois qui s'appliquent au secteur public. L'organisation est un système social qui se structure dans le temps et dans l'espace et qui, au cours des activités de ses membres, elle se transforme (Éraly, A. (1988), La structuration de l'entreprise : la rationalité en action, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles ; Giddens, A. (1987). La constitution de la société, Paris, Presses universitaires de France.). Les organisations publiques sont soumises au pouvoir d'une autorité publique »; in Louis Demers, L. (2012). « Structuration des organisations publiques », dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.), Le Dictionnaire encyclopédique de l'administration publique, [en ligne], www.dictionnaire.enap.ca, Edition ENAP, Québec, Canada.

Outre, les multiples crises qui ont secoué l'édifice de l'État providence, la montée de l'idéologie ultralibérale a accéléré la remise en cause de la gestion publique classique. Il s'agit d'un processus de grandes dynamiques politiques, socioéconomiques et culturelles qui a ouvert la voie à la domination d'une nouvelle idéologie qui tape sur plus de productivité, d'efficacité, de rentabilité et de retrait de l'État des secteurs socioéconomiques en faveur de l'entreprise privée et d'une nouvelle forme de gestion des organisations publiques. C'est cette évolution qui a donné naissance à une certaine forme de conflit / tiraillement entre les logiques du management public classique et celles du néo management public au sein des organisations publiques.

D'où l'idée de gouvernance², synonyme de gouvernail³, de la gouverner⁴. Un concept

²Gobin Corinne. « Gouvernance ». In : *Quaderni*, n°63, Printemps 2007. *Nouveaux mots du pouvoir : fragments d'un abécédaire*. pp. 54-57, p 54. Le concept de « gouvernance est attesté dès le XIII^e siècle comme synonyme de gouvernement, issu du latin *gubernare* et du grec *Kubernan*, signifiant à l'origine « diriger un navire »; il recouvre l'action d'exercer le pouvoir politique et celle de diriger quelqu'un ou quelque chose ». « La gouvernance évoque le plus souvent une définition plus flexible de l'exercice du pouvoir, reposant sur une plus grande ouverture du processus de décision, sa décentralisation, la mise en présence simultanée de plusieurs statuts d'acteurs. Touchant à la fois à la direction d'entreprise, au contrôle de l'administration, à la mise sur pied de budgets participatifs ou à la consultation publique urbaine, la gouvernance recouvre aujourd'hui les types d'organisation et les intuitions politiques les plus divers, superposés aux formes plus traditionnelles d'action publique », John PITSEYS, « Le concept de gouvernance », in *Revue interdisciplinaire d'études juridiques* » 2010/2 Volume 65 | (pages 207 à 228), p214.

³ Rey, A. (1998). *Dictionnaire historique de la langue française*, tome 2, Paris, Robert; cité par Rigaud, B. (2012). « Gouvernance publique », dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.), *Le Dictionnaire encyclopédique de l'administration publique*, [en ligne], www.dictionnaire.enap.ca. Edition ENAP, Québec, Canada.

qui est devenu une expression à la mode depuis sa résurgence au début des années soixante-dix du 20^e siècle. Cette notion très en vogue fait référence aux notions de gestion, d'administration, de gouvernement, de pilotage, de management...Des notions qui sillonnent autour du grand concept de pouvoir. D'où ces différentes formes d'interférences entre la culture d'une société et l'exercice du pouvoir au niveau des structures sociales, publiques ou privées, au sein des différentes sociétés humaines.

La gouvernance désigne « toutes les activités des agents ou de groupes sociaux, politiques, économiques, administratifs, qui contribuent par des efforts ciblés à orienter, guider ou contrôler certains aspects ou certaines dimensions particulières d'un système ou d'une socio-économie »⁵. La gouvernance correspond à une technique de guidance caractérisée par la grande diversité de ses techniques et de ses acteurs⁶. C'est une forme de pilotage et de direction perçue depuis les années 1970,

⁴ Bergeron, G. (1977). *La gouverne politique*, Paris et Québec, Mouton et Presses de l'Université Laval; cité par Benoît Rigaud, (2012). « Gouvernance publique », dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.), *Le Dictionnaire encyclopédique de l'administration publique*, [en ligne], www.dictionnaire.enap.ca. Edition ENAP, Québec, Canada.

⁵ G. PAQUET, « La gouvernance en tant que manière de voir : le paradigme de l'apprentissage collectif », in L. Cardinal, C. Andrew (dir.), *La démocratie à l'épreuve de la gouvernance*, Presses de l'Université d'Ottawa, 2000, p. 9. Cité par John PITSEYS, « Le concept de gouvernance », in *Revue interdisciplinaire d'études juridiques* » 2010/2 Volume 65 | (pages 207 à 228), p214.

⁶ 1 L. JUILLET, « Pouvoir, démocratie et gouvernance en réseau : commentaires sur "La gouvernance en tant que manière de voir" de Gilles Paquet », in L. Cardinal, C. Andrew (dir.), *ibidem*, p. 107, Cité par John PITSEYS, « Le concept de gouvernance », in *Revue interdisciplinaire d'études juridiques* » 2010/2 Volume 65 | (pages 207 à 228), p214.

dans le cadre de la littérature managériale, comme la *good corporate governance*⁷

Ce concept de gouvernance ayant une connotation purement managériale, vu ses origines entrepreneuriales, a envahi le champ de l'action publique. Cela se manifeste dans l'appropriation de cette expression par des organisations publiques dans plusieurs États du monde. Il s'agit d'une nouvelle forme de gestion dont les logiques sont issues du monde de l'entreprise privée et donc de l'économie de marché. Ces nouvelles logiques ont envahi le champ des organisations publiques et ont remis en cause les logiques de l'État providence. D'où des phénomènes de conflit et de tiraillement entre ces deux types de logiques. Des phénomènes largement observables après l'introduction de cette culture de new management public dans les organisations publiques. Cela se manifeste dans deux formes de tiraillement: un tiraillement normatif et un tiraillement empirique.

Ce sont ces deux formes de tiraillement qui structurent les rapports entre la gestion classique des organisations publiques et la nouvelle forme de gestion publique. Cette hypothèse de tiraillement marque le fonctionnement des organisations publiques d'aujourd'hui et impacte l'introduction de ces nouvelles formes de gestion dans ce genre d'organisations. Le cas du Maroc soulevé dans cet article illustre cette dichotomie entre ces deux formes de gestion. D'où la question de savoir : **dans quelle mesure le postulat de tiraillement entre logiques de l'État providence et logiques du NMP structure le fonctionnement et la gestion des organisations publiques d'aujourd'hui?**

En effet, le cas du Maroc ne déroge pas à cette règle. Outre le discours politique

⁷ *Idem*.

développé par les responsables publics du pays sur la nécessité de faire prévaloir les normes de la gouvernance et de la bonne gouvernance, les organisations publiques s'activent pour investir ce chantier. Or, dans un pays où domine une culture du patriarcat, une culture qui valorise la centralisation du pouvoir de décision, les logiques entrepreneuriales de la gouvernance trouvent du mal à s'exprimer sur un tel espace social et sociétal. Le tiraillement est d'ordre normatif et empirique. La praxis révèle l'existence de grands obstacles qui entravent l'introduction de cette nouvelle forme de gestion dans un tel espace social et sociétal.

Ce papier traite de cette question de tiraillement comme une hypothèse observable sur la base d'une approche sociohistorique⁸ qui se fixe comme objectif

⁸ « C'est principalement la question des pratiques de gouvernement qui fut investie notamment par une approche en termes de dispositif et d'instrument d'action publique (Laborier, Audren, Napoli et Vogel, 2011), l'appréhension des savoirs pratiques apparaissant surtout dans une perspective de transfert et de circulation. L'ensemble de ces travaux sociohistoriques se réclame d'un double héritage, celui de Max Weber et de Norbert Elias d'une part, et celui de Michel Foucault d'autre part. Max Weber (Weber, 1965) et Norbert Elias (Elias, 1991) préconisent de constamment penser les objets étudiés par les sciences sociales au regard du moment historique et dans toute sa complexité historique. La référence à Michel Foucault doit être comprise pour ses travaux sur la gouvernementalité qui mettent en évidence le passage de l'art de gouverner à une science de gouvernement et aux techniques de gouvernement qui en découlent. » In GARDON, Sébastien ; GAUTIER, Amandine ; et LE NAOUR, Gwenola. Chapitre 6 - Les approches sociohistoriques In : La santé globale au prisme de l'analyse des politiques publiques ; Versailles : Éditions Quæ, 2020, pp 61 – 62. Cette forme d'approche s'inscrit dans le cadre de la sociologie des organisations et des politiques publiques ; deux grands champs disciplinaires qui appréhendent la question de l'exercice du pouvoir au sein des structures sociales.

de relater cette dichotomie entre deux registres référentiels qui impactent le fonctionnement des organisations publiques dans les États d'aujourd'hui à travers le cas marocain. La vérification de cette hypothèse se fera sur la base de la confrontation des logiques de la gouvernance aux logiques culturelles des organisations publiques au Maroc. D'où les axes suivants : Critique et dépassement des logiques de l'État providence (I); Affirmation et domination des logiques du new management public (NMP) (II); Les obstacles culturels : cas du Maroc (III).

I – Critique et dépassement des logiques de l'État providence

La naissance de l'État providence⁹ s'inscrit dans le cadre d'un processus historique de transformations socioéconomiques, politiques et philosophiques. Un processus qui a marqué l'évolution des États capitalistes, ipso facto des États des tiers mondes. Cette nouvelle forme d'État a changé le rapport du pouvoir politique avec la société. Après avoir été régalien¹⁰, l'État est devenu interventionniste ; une autorité publique chargée de la gestion publique des activités sociales et économiques. Cette évolution exprime une rupture avec la conception libérale de l'État comme État gendarme; un État minimaliste qui jouait un rôle restreint au sein de la

⁹ Créé dans un contexte de crise de l'économie capitaliste, l'État providence désigne l'ensemble des interventions économiques et sociales de l'État ; au sens restreint, il correspond à l'intervention de l'État dans le domaine social à travers le système de la protection sociale. Terme utilisé en 1864 par Olivier Émile rejetant le développement de l'intervention de l'État (jugé négatif), qu'il opposait aux solidarités traditionnelles: famille, communauté, Corporation. Gilles Nezosi, « Qu'est-ce que l'État Providence? », revue la découverte de la vie publique, 23 novembre 2021.

¹⁰ L'État régalien et un état gendarme dont le rôle se limite à des fonctions dite régaliennes : justice, police, défenses nationales. Gilles Nezosi, « Qu'est-ce que l'État Providence? », revue la découverte de la vie publique, 23 novembre 2021.

société. Cette forme d'État a cédé la place à l'État interventionniste qui s'occupe du bien-être des citoyens. La puissance publique assure une certaine solidarité nationale¹¹. Dans le sens de Karl Polanyi¹², la naissance de cet État-providence signifie que la redistribution étatique prend la place de la réciprocité et du marché. D'où l'idée d'une communauté de destin¹³ qui marque l'avènement de nouvelles formes de solidarités sociales assurées et protégées par l'État.

Le passage de la société agraire traditionnelle basée sur les formes de solidarité mécanique vers la société industrielle basée sur la solidarité organique¹⁴ a déstructuré les sociétés européennes du 19^e siècle. Les groupes primaires: famille, tribu, clan, communauté villageoise... sont devenus incapables de faire face à des situations de détresse: pauvreté, maladie, vieillissement... Ce rôle est dévolu à l'État providence¹⁵. Cette nouvelle donne n'est pas propre au monde européen. La colonisation du Maroc de 1912 à 1956 a été elle aussi une phase décisive dans la destruction et la déstructuration de la société marocaine. L'introduction de nouvelles formes de production économique a accéléré les transformations socio-économiques de la société marocaine. Cela a entraîné, par conséquent, le début de l'effritement des formes de solidarité traditionnelle pour ouvrir la voie à de nouvelles formes de

sociétés de plus en plus individuelles et individualistes.

Les rapports entre la société, l'État et l'économie capitaliste dans le monde européen du 16^e siècle au 20^e siècle ont façonné l'image des organisations publiques. Celles-ci sont devenues un acteur opérationnel dans tous les domaines de la vie en société. D'ailleurs, la mise en place de l'État providence n'a fait que consacrer ce rôle. Un rôle qui sera objet de critiques en raison des différentes formes de déviations qui ont marqué le fonctionnement de ces organisations. D'où l'idée d'un new management public dont les logiques purement managériales ont bouleversé les logiques de l'État providence. Et par conséquent la résurgence d'un certain phénomène de tiraillement entre les logiques de l'État providence et les logiques du new management public.

La création de l'État-providence en Europe du 19^e et 20^e siècle correspond aux crises d'efficacité des solidarités primaires, et donc à des nécessités objectives: la pauvreté, l'incapacité des personnes âgées, insécurité et maladie. D'où l'intervention des institutions publiques¹⁶. En effet, le mode de production capitaliste a détruit les solidarités traditionnelles et a accru les inégalités sociales. D'où des soucis d'ordre public et d'ordre social qui ont été derrière la naissance de l'État-providence. La logique capitaliste a fait de l'homme une marchandise qui perd sa valeur une fois devenu invalide ou incapable. D'où les grandes révolutions sociales qu'a connu l'Europe au 19^e siècle (1848) sous l'impulsion des philosophes socialistes¹⁷. Ces révolutions ont poussé la bourgeoisie européenne à créer l'État-providence pour assurer l'ordre public et protéger

¹¹ François Xavier Merrien, « introduction », in Merrien François Xavier, *l'état providence*. Éditions PUF, 2007, collection *Que sais-je?* P 3.

¹² Karl Polanyi, *la grande transformation*. Éditions Gallimard 1983, Paris, France.

¹³ Robert Vuarin, *l'homme indivisible, contribution une sociologie du social individuel*. Éditions PUF, 2009; Aix en Provence, France.

¹⁴ Émile Durkheim, *de la division sociale du travail*, Edition PUF 2013, Paris, France.

¹⁵ François Xavier Merrien, « introduction », in Merrien François Xavier, *l'état providence*. Éditions PUF, 2007, collection *Que sais-je?* Pp 3-4.

¹⁶ *Ibid.*, p 4.

¹⁷ Friedrich Engels, *socialisme utopique et socialisme scientifique*, Edition Aden, Belgique, 2005.

l'économie de marché contre les tentations révolutionnaires socialistes. Des tentations dont les classes ouvrières ont joué un rôle très important pour les droits politiques, économiques et sociaux des sociétés d'aujourd'hui du 19^e siècle jusqu'à nos jours.

C'est dans cette optique que le modèle bismarckien des assurances sociales s'est imposé dans tous les pays. La crise économique de 1929 et les deux guerres mondiales ont fait étendre les rôles de l'État providence au champ économique et social. D'où l'État keynésien qui s'est forcé de promouvoir la croissance et l'équilibre économique. Mais aussi de surmonter les oppositions sociales en assurant la fonction d'allocation équitable des richesses¹⁸. Or, vers la fin des années 1970, l'État providence soumis à de fortes pressions politiques, économiques et sociales, se voit incapable de faire face aux défis de l'économie moderne et aux problèmes internes des sociétés. D'où la crise de l'État providence devenu incapable d'assurer les charges économiques et sociales. C'est dans ce contexte qu'allaient se développer les recommandations néolibérales pour plus de flexibilité, de moins d'État, de moins de protection sociale. D'où les politiques de réforme de l'État providence sous l'empreinte des idées néolibérales¹⁹. Cette offensive sur l'État providence a permis aux logiques de l'économie de marché de s'imposer aux politiques publiques des États et par conséquent à une remise en cause des formes traditionnelles de la gestion publique.

Les idées de service public, de secteur public et d'organisations publiques sont des

traits intrinsèques à l'État providence. Ils affirment la supériorité de l'intérêt général des usagers sur les intérêts privés des gestionnaires. Le service public se caractérise par la continuité, l'égalité d'accès, la propriété publique et la démocratie sociale. Il marque la présence de l'État dans tous les secteurs économiques et sociaux. La logique du service public domine le fonctionnement de l'État providence²⁰. Or, l'histoire de l'État moderne est marquée par cette opposition entre l'idéologie libérale²¹ et l'idéologie interventionniste socialiste²². Cette relation dialectique entre les logiques interventionnistes et les logiques de l'économie de marché exprime un phénomène de grande différenciation entre deux constellations de valeurs : une doctrine interventionniste et une doctrine libérale / néolibérale.

Cette différenciation de valeurs se manifeste dans la nature des logiques qui orientent chaque doctrine. La logique qui oriente et cadre la gestion publique est une logique politique; c'est une logique d'État et du pouvoir politique destinée à répondre aux besoins des citoyens, à un intérêt général. En revanche, la logique du privé est une logique purement commerciale, matérielle et marchande.

Dans le cadre de l'État providence, les organisations publiques agissant dans les domaines du social, de l'économie, de la culture... sont structurées sur la base du modèle classique de la gestion publique. Il s'agit du modèle wébérien qualifié de modèle bureaucratique; une forme de gestion rationnelle par poste (fonction), et non pas par personne²³. Un modèle qui

¹⁸ François Xavier Merrien, « introduction », in Merrien François Xavier, *l'état providence*. Éditions PUF, 2007, collection *Que sais-je?* Pp 5-7

¹⁹ François Xavier Merrien, « introduction », in Merrien François Xavier, *l'état providence*. Éditions PUF, 2007, collection *Que sais-je?* Pp 7-10

²⁰ Jean Paul Scot, « service public, une petite histoire qui en dit long », in revue *Humanisme*, avril 2006, n° 275, pp 39-49 ; pp 39-46.

²¹ *Courant représenté par Adam Smith, David Ricardo, Jean Baptiste Say...*

²² *Courant représenté par : Saint Simon, Proudhon, Fourier, Karl Marx, Friedrich Engels...*

²³ Max Weber, *Economie et société*, tome 1 et 2, Collection : *Agora*, 2003

repose sur une autorité légale-rationnelle établie sur la base de lois rationnelles²⁴. Cette bureaucratie wébérienne promeut l'exercice d'un contrôle des fonctions administratives sur la base de la connaissance et de la compétence. Elle repose sur la division du travail, l'autorité et la responsabilité sont définies pour chaque membre et légitimées en tant que fonction officielle. Les postes sont organisés selon une hiérarchie d'autorité sous forme d'une chaîne de commandements. Les membres de l'organisation sont sélectionnés sur la base de qualification technique obtenue par le biais de formation et d'examen formel. Les fonctionnaires sont nommés non élus, et reçoivent un salaire fixe. Les administrateurs sont soumis à des règles; une discipline et des contrôles strictes dans l'exercice de leur fonction officielle²⁵.

Le modèle bureaucratique est caractérisé par la précision, la rapidité d'exécution et la stabilité. Or, cette forme d'organisation mécanique du travail tend à minimiser les aspects humains de l'organisation. Ce modèle fondé sur l'ordre et la hiérarchie a rapidement révélé ses limites; un modèle devenu classique, long, coûteux et trop statique²⁶. Son caractère centralisé ainsi que l'inefficacité des mécanismes de contrôle, accompagné de grands gaspillages des ressources... ont rendu ce modèle peu performant. Cette nouvelle donne a accéléré la crise de l'État providence qui, sous les coups de l'idéologie néolibérale, a été obligé d'introduire les logiques²⁷ de l'économie de

marché dans la gestion des organisations publiques.

En effet, les logiques de l'État sont des logiques politiques. Les organisations publiques sont destinées à satisfaire l'intérêt général, à assurer la continuité de l'État dans un rapport légitime et légal entre la puissance publique qui est l'État et la population du pays (le peuple). Or la révolution conservatrice néolibérale s'est attaquée aux valeurs de l'État providence pour permettre aux acteurs privés (les entreprises privées internes et externes) d'accaparer des secteurs économiques et sociaux, jadis sous le contrôle de l'État, pour les soumettre à une logique marchande et à but purement lucratif. Cette nouvelle gestion publique est apparue dans les laboratoires des idées néolibérales des années 1970 dans le cadre du grand projet de réforme de l'État-providence; projet qui met en valeur les logiques de l'économie de marché au détriment des valeurs du modèle bureaucratique.

II- Affirmation et domination des logiques du new management public (NMP).

L'économie de marché est une économie libérale; une économie capitaliste qui valorise l'esprit de la propriété privée, la recherche du profit et de la rentabilité... Un esprit pragmatique et utilitariste. Ces

société civile. Voir Luc Bernier, « gouvernance des entreprises public », dictionnaire encyclopédique de l'administration public. La gestion par résultat est devenue le cadre de la gestion de la performance public. Une gestion articulée autour de trois liens entre trois logiques: - qualité des services pour les citoyens; - optimisation des ressources et des moyens; - reddition des comptes, imputabilité. Cette gestion est fondée sur un principe d'engagement de réalisation. Les pratiques de new management public sont articulées autour de la notion de résultat. Voir Mazouz Bachir et Jean Leclerc, La gestion intégrée par résultats : concevoir et gérer autrement la performance dans l'administration publique, éditeur presses de l'université du Québec 2008.

²⁴ Souad Bartiche, El Houssaine Erraoui, « le nouveau management public : outil de performance des organisations publiques », in revue *International Journal of Accounting, finance, Auditing, Management and Economics. Volume 2; 2021. (Pp227-246), p232.*

²⁵ *Ibid.*, p233.

²⁶ *Ibid.*, pp233-234.

²⁷ *La gouvernance des entreprises publiques est structurée sur la base des rapports entre trois types d'acteurs: les États, les entreprises publiques, la*

différentes valeurs sont à l'origine des politiques de libéralisation et de privatisation qui ont été introduites dans la sphère publique jugée illégitime et productrice d'effets anti économiques²⁸. Il s'agit d'introduire la logique marchande dans les institutions publiques pour renforcer l'efficacité. Le postulat fondateur de cette idéologie néolibérale est la « théorie » des choix rationnels²⁹. Une « théorie » qui s'inscrit dans le cadre de la logique de l'individualisme méthodologique³⁰ et qui a pour objectif de réformer l'État providence en raison de ses effets pervers³¹. Une approche qui condamne l'intervention de l'État dans les domaines économique et social, ne laissant qu'un rôle résiduel à la puissance publique. La logique du marché, pour les néolibéraux, doit prévaloir dans la gestion des services publics, des organisations publiques et de l'État -providence lui-même³².

Le noyau dur qui inspire cette nouvelle idéologie managériale consiste dans le renversement des principaux axiomes d'action du service public. Cette nouvelle gestion publique nie toute différence entre le secteur privé et le secteur public. Elle accorde une importance majeure aux résultats (financiers). Elle confie la gestion des services publics à des acteurs privés sous contrat (gestion déléguée)³³. Il s'agit

d'une idéologie dont le socle épistémologique est constitué par le néolibéralisme de Friedrich Hayek³⁴ et Milton Friedmann³⁵. Il repose sur la condamnation du rôle de l'État dans la vie économique, l'insistance sur l'offre, l'affirmation de la supériorité du marché sur tout système régulé³⁶. L'application des procédures privées: principe de la qualité totale, de zéro défaut, recherche de l'excellence, quasi marché, contrat, autonomie d'exécution, efficacité, efficacité, évaluation, reddition des comptes...sont autant de normes qui relèvent du monde de l'entreprise privée³⁷. Le personnel cesse d'être des fonctionnaires pour devenir des employés contractuels rémunérés en fonction de leur performance évaluée. Alors que les usagers sont devenus des clients assimilés à des consommateurs individuels³⁸.

C'est dans cette optique que l'idéologie néolibérale conçoit et a conçu l'État post État-providence. Un État dépourvu de ses compétences économiques et sociales. Seules les règles du marché doivent réguler les systèmes économique et social dans les sociétés post idéologie socialiste de l'ex-union soviétique et de ses alliés. Cette nouvelle donne se situe à l'antipode des normes de l'État providence. D'où cette situation de tiraillement normatif entre les logiques de l'État providence et les logiques du new management public. Les logiques des organisations publiques sont des logiques de structures publiques sous le contrôle de l'État³⁹. Or, les

²⁸ François-Xavier Merrien, « la nouvelle gestion publique : un concept mythique », in revue : le Lien Social et Politiques, n° 41, printemps 1999, pp : 95-103 ; p95.

²⁹ Meadwell, H. (2002). *La théorie du choix rationnel et ses critiques*. Sociologie et sociétés, 34(1), 117-124.

³⁰ Raymond Boudon, Renaud Fillieule, *l'individualisme méthodologique*, pages 41-91; in Raymond Boudon, Renaud Fillieule, *les méthodes en sociologie*, éditions puf, collection que sais-je? 2018, Paris France.

³¹ François-Xavier Merrien, « la nouvelle gestion publique : un concept mythique », in revue : le Lien Social et Politiques, n° 41, printemps 1999, pp : 95-103 ; p95.

³² Ibid., p 96.

³³ Ibid. pp96-97

³⁴ Friedrich Hayek, *The Pure Theory of Capital*, Chicago, University of Chicago Press; Londres, Routledge & Kegan Paul. 1941).

³⁵ Milton. Friedman, *Capitalism and Freedom*, Chicago, University of Chicago Press, 1962.

³⁶ François-Xavier Merrien, « la nouvelle gestion publique : un concept mythique », in revue : le Lien Social et Politiques, n° 41, printemps 1999, pp : 95-103 ; p98

³⁷ Idem.

³⁸ Ibid. p 99

³⁹ *Ces organisations publiques sont : des administrations publiques, des collectivités territoriales, des entreprises publiques, des*

dysfonctionnements et les déficiences de ces organisations ont remis en cause l'esprit bureaucratique qui domine le fonctionnement de ces structures. Les logiques managériales⁴⁰ du new management public orienté vers la performance et la bonne gouvernance se sont substituées aux logiques de l'État providence.

La « théorie » des choix publics⁴¹ Suppose que l'inefficacité budgétaire des organisations publiques et la faiblesse de leur productivité sont dues aux groupes d'intérêts et au jeu politique. Les décisions sont orientées en faveur des intérêts particuliers. Les bureaucrates maximisent les dépenses gouvernementales et exigent des réglementations alourdies afin de légitimer leur rôle⁴². L'objectif de cette « théorie » est de réduire la taille de l'État jugé trop grande, et de permettre au secteur privé (marché) d'avoir plus de contrôle sur l'économie⁴³. Pour pallier les déficiences de la gestion publique, cette théorie appelle pour l'introduction des mécanismes de

établissements publics et semi publics ; toutes orientées vers la mise en œuvre des politiques publiques de l'Etat.

⁴⁰ Ces logiques regroupent les éléments suivants : la responsabilisation, la transparence, l'efficacité, l'efficience, la contractualisation, les partenariats public-privé, la reddition des comptes...

⁴¹ BUCHANAN (J.M.) et TOLLISON (R.D.) ed by. — *Theory of Public Choice: Political Applications of Economics*. — Ann Arbor, University of Michigan Press, 1972, vi-330 p.

⁴² Gruening 2001, « Origin and theoretical basis of New Public Management », in *International Public Management Journal* 4 (2001) 1–25 p12, cité par Souad Bartiche, El Houssaine Erraoui, « le nouveau management public: outil de performance des organisations publiques », in revue *International Journal of Accounting, finance, Auditing, Management and Economics*. Volume 2; 2021. (Pp227-246), p236

⁴³ Souad Bartiche, El Houssaine Erraoui, « le nouveau management public : outil de performance des organisations publiques », in revue *International Journal of Accounting, finance, Auditing, Management and Economics*. Volume 2; 2021. (Pp227-246), p 236

marché dans les systèmes de la gestion publique⁴⁴. Cette orientation managériale des organisations publiques va ouvrir la voie à des politiques de réformes dans la plupart des pays de l'OCDE (USA, Grande Bretagne, Australie, Nouvelle Zélande...), ainsi que dans le reste du monde avec les programmes d'ajustement structurel : PAS. Orientation qui sera accélérée après la chute du modèle socialiste.

Ce nouveau paradigme de gestion a été adapté aux grandes organisations publiques pour répondre au besoin d'efficacité et d'efficience. Une réponse optimale à la réglementation des systèmes politiques nationaux, au gaspillage et aux dysfonctionnements inhérents à la gestion publique...a été stimulée par ce nouveau paradigme. C'est ainsi que l'État est amené à emprunter les pratiques managériales et les principes de la corporate governance, celles des secteurs privés⁴⁵. Cette culture du marché devient un modèle de relations politiques et administratives : autonomie de gestion, principes commerciaux, concurrence... pour plus de performance. D'où l'instauration de nouveaux mécanismes de contrôle (financier, interne), comités d'audit, contractualisation, décentralisation, autonomie des organisations publiques, privatisation, déconcentration... l'objectif final de l'État est la recherche de plus de performance⁴⁶.

Cette nouvelle forme de gestion : NMP, s'articule autour de trois principes :

- Le managérialisme : rationaliser les dépenses publiques, maîtriser les coûts, réduire le budget, accroître l'efficacité, améliorer la gestion des opérations;
- La responsabilisation : implication effective des agents publics dans le

⁴⁴ *Idem*.

⁴⁵ *Ibid*. p237.

⁴⁶ *Ibid*. pp237-238

processus de réforme; système d'autonomisation et de redevabilité des managers vis-à-vis des objectifs et des résultats fixés; les fonctionnaires soumis à la mesure comptable et à l'évaluation (audit et reddition des comptes)⁴⁷

- La contractualisation : des projets de partenariat public / privé, recrutement contractuel, la sous-traitance, la gestion déléguée...

Ce sont autant de mécanismes qui se fixent comme objectif la recherche de la performance. Un concept associé à : l'efficacité, l'efficience, le rendement, la productivité, la création de la valeur ajoutée, la décentralisation, la flexibilité, la souplesse, l'autonomie des décisions, la recherche de la qualité, le rapport avec l'usager / client...⁴⁸. Des mécanismes qui aspirent à plus de transparence, de satisfaction et de certification. L'objectif des autorités publiques est de sortir de cette forme de gestion sclérosée qui entrave le fonctionnement des organisations publiques.

L'affirmation et la domination de cette culture managériale et entrepreneuriale vont constituer le grand label de la nouvelle forme de gouvernance. Il s'agit d'une culture qui s'oppose à la culture réelle et effective des organisations publiques. Celles-ci sont dominées par une culture bureaucratique, hiérarchique, centralisée dont les normes sont celles du népotisme, du favoritisme et du clientélisme...

III – Les obstacles culturels : cas du Maroc

La crise de l'Etat providence a poussé plusieurs pays à se lancer dans des programmes de modernisation de la gestion publique. Les réformes étatiques misaient sur la gestion de la performance

publique ; la quête de l'efficience et de l'efficacité⁴⁹. Or, cet engagement des Etats dans des politiques de gouvernance et de bonne gouvernance va être à l'origine de grandes tensions au sein des organisations publiques à cause de la résistance aux changements induits par cette réforme. Des résistances liées aux valeurs et croyances qui dominent l'action publique. Ces résistances sont sources de déviations qui expriment les grands écarts entre les logiques culturelles des organisations publiques et les logiques du new management public. Le cas du Maroc révèle ces grands écarts empiriques entre les objectifs de la nouvelle forme de gestion publique et le fonctionnement réel des organisations publiques. La culture de résultats du NMP affronte des obstacles protéiformes qui entravent l'introduction de cette nouvelle culture dans les organisations publiques marocaines.

Les dynamiques de réforme et d'introduction des logiques du NMP dans les organisations publiques s'inscrivent dans le cadre de choix politiques faits par les Etats. C'est le cas de l'Etat marocain qui, après plus de trois décennies (1956-1983 /1993) d'interventionnisme étatique, a décidé de s'engager dans la voie de l'économie de marché et de l'application des normes libérales / néolibérales dans la gestion des organisations publiques. Ces choix publics sont justifiés par le caractère sous développé et inefficace de ces organisations. Or, ces choix publics affrontent une réalité complexe qui est celle de la domination des normes de népotisme, de favoritisme, de clientélisme et de corruption dans les organisations publiques marocaines. Des normes / obstacles culturels qui, d'une part,

⁴⁹ Mazouz, B., Garzon, C. & Picard, P. (2012). *Les déviations dans les organisations publiques en quête de performance. Vers une gestion prophylactique des risques de déviance. Management international / International Management / Gestión Internacional*, 16(3), 92–100. <https://doi.org/10.7202/1011419ar>, p92.

⁴⁷ *Idem*.

⁴⁸ *Ibid.* pp239-240

entravent toute forme de changement dans la gestion de ces organisations ; alors que d'autre part, elles sont sources de tensions, de limites et de freins.

En effet, depuis son indépendance, le premier projet de développement du Maroc fut caractérisé par une forte action de l'Etat : agriculture, tourisme, industries de transformation... L'Etat providence marocain veillait sur tous les secteurs : l'emploi, la création des entreprises publiques, l'habitat, la santé, l'éducation...⁵⁰. Cette politique fut interrompue après 1983 en raison de : la chute des prix des phosphates, les coûts élevés de la guerre et du dossier du Sahara occidental, les conditions climatiques (sécheresse), croissance de la dette et des déséquilibres économiques⁵¹. Le Maroc a adopté une nouvelle politique d'ajustement structurel (PAS) en 1983. L'Etat a cessé d'intervenir et optait pour une vision libérale dans les domaines de production⁵². D'où les politiques de privatisation d'une grande partie du secteur public⁵³. Une politique qui se fixait comme objectif la réduction des dépenses publiques et une libéralisation de l'économie nationale⁵⁴. C'est cette nouvelle donne qui allait ouvrir

⁵⁰ Jean François Clément, « les effets sociaux du programme d'ajustement structurel au Maroc », in revue politique étrangère, n°4, 1995, (pp1003-1013). P 1003.

⁵¹ Abdellatif Aqallal, *La balance marocaine des paiements*, Imprimerie de Fédala, Mohammedia, 1988.

⁵² Ibid. p 1004.

⁵³ Mohamed Bedhri, *Privatisation et réforme des entreprises publiques dans les pays de l'UMA, Afrique-Orient*, Casablanca, 1991 ; Jean-Philippe Bras, « Les privatisations au Maroc », *Revue française d'administration publique*, n° 59, juillet-septembre 1991, Paris ; Ahmed Bouachik, *Les privatisations au Maroc*, Morocco Printing and Publishing Co., Rabat, 1993.

⁵⁴ M. Elktiri et M. Akesbi, *La réforme de la fiscalité marocaine à l'heure de l'ajustement structurel*, Toubkal, Casablanca, 1987. Fatima Sbihi-Benkhadra, « La démonopolisation de l'OCE », *RMFPE*, n° 6, 1990, Casablanca

la voie à l'application du new management public dans les deux premières décennies du 21^e siècle.

A partir des années 1990, les organisations publiques marocaines ont été perçues comme inefficaces, moins rentables et marquées par d'énormes dysfonctionnements et déficiences; une faible gouvernance et une productivité insuffisante⁵⁵. Devant cette situation, l'État marocain s'est engagé dans une politique de modernisation de la gestion publique et d'amélioration de la performance à travers l'introduction du NMP⁵⁶ dans les politiques publiques: pratiques privées dans les organisations publiques, lutte contre la corruption, adoption de la méritocratie dans la fonction publique, approche managériale...⁵⁷. Il s'agit d'une nouvelle orientation dans les choix publics de l'État marocain; des choix qui vont entrer en vigueur dans le cadre d'une série de réformes initiées par les autorités publiques.

Les réformes publiques ont débuté avec le PAS au cours des années 1980. Le désengagement progressif de l'État a débuté depuis le lancement effectif des opérations de privatisation des entreprises publiques en 1993. Les années 2000 vont être marquées par des processus de libéralisations sectorielles, la politique de

⁵⁵ Gerard Charreaux 2006 « Théorie financière et stratégie financière », in revue française de gestion, 2006/1, n°160, pages 109 à 137

⁵⁶ Simonet 2011, cité par Souad Bartiche, *El Houssaine Erraoui*, « le nouveau management public : outil de performance des organisations publiques », in revue *International Journal of Accounting, finance, Auditing, Management and Economics*. Volume 2; 2021. (Pp227-246), pp 227-228

⁵⁷ Charih et laudry 1993, *Souad Bartiche, El Houssaine Erraoui*, « le nouveau management public : outil de performance des organisations publiques », in revue *International Journal of Accounting, finance, Auditing, Management and Economics*. Volume 2; 2021. (Pp227-246), p229

contractualisation et la réforme de l'administration publique⁵⁸. La réforme organisationnelle, managériale, numérique et éthique, a été l'objet du plan national de réforme administrative 2018-2021. L'État marocain s'est engagé dans une politique de modernisation de l'administration publique et des organisations publiques en accentuant les partenariats public / privé, la sous-traitance, la privatisation, la décentralisation, la déconcentration, la contractualisation...ces logiques du long terme se fixaient comme objectif la recherche de plus de performance, d'efficacité, d'efficience....

Or, l'introduction des logiques du NMP dans les organisations publiques marocaines va s'affronter à des obstacles culturels : népotisme, clientélisme, corruption...qui vont freiner toute forme de changement dans ces organisations. Ces obstacles révèlent le caractère complexe du fonctionnement réel des organisations publiques marocaines, et par conséquent ce grand tiraillement entre les logiques du NMP et les logiques empiriques des organisations publiques.

Sur le plan pratique, la vie interne des organisations publiques est accompagnée par le développement d'énormes contraintes qui ont pesé et qui pèsent encore sur l'application des pratiques du NMP. Les idées de la nouvelle forme de gestion publique⁵⁹ affrontent des limites en termes d'utilisation des techniques privées dans le secteur public en raison des différences de degrés de liberté dans les

deux secteurs⁶⁰. Il y a un risque d'utiliser des modèles commerciaux privés dans le secteur public en raison aussi des différences contextuelles⁶¹. Ce constat de fait se manifeste dans les grands écarts entre les finalités officielles et les objectifs formels associés à la quête de la performance organisationnelle. Des tentatives de détournement « méthodologiques / politiques » ou des phénomènes d'appropriation des changements de la part de certains leaders ou acteurs organisationnels⁶² sont une monnaie courante dans ce genre d'organisations sociales.

Les déviations organisationnelles dont la corruption inter et intra organisationnelle structurent les comportements collectifs et individuels. Des comportements négatifs et amoraux⁶³ qui se manifestent dans l'adoption des pratiques de socialisation pour amener les nouveaux membres de l'organisation à accepter et internaliser les pratiques déviantes et les tactiques de rationalisation qui les justifient⁶⁴. D'où des

⁵⁸ Souad Bartiche, El Houssaine Erraoui, « le nouveau management public : outil de performance des organisations publiques », in revue *International Journal of Accounting, finance, Auditing, Management and Economics*. Volume 2; 2021. (Pp227-246), p 240.

⁵⁹ Lafarm Nora, Lamalem Ahmed, « la performance de l'administration publique marocaine à la lumière des exigences du nouveau management public », in *Revue internationale du chercheur*, volume 5, n°3, pp576-589.

⁶⁰ Souad Bartiche, El Houssaine Erraoui, « le nouveau management public : outil de performance des organisations publiques », in revue *International Journal of Accounting, finance, Auditing, Management and Economics*. Volume 2; 2021. (Pp227-246), p 243

⁶¹ Idem.

⁶² BRIEF, A.P.; BUTTRAM, R.T.; DUKERICH, J.M. (2001). *Collective corruption in the corporate world : toward a process model*. In M.E. Turner (Ed.) *Groups at Work : Theory and Research*, pp. 471-499. Madwah, NJ : Erlbaum., cite par Mazouz, B., Garzon, C. & Picard, P. (2012). *Les déviations dans les organisations publiques en quête de performance. Vers une gestion prophylactique des risques de déviance*. *Management international / International Management / Gestión Internacional*, 16(3), 92-100. <https://doi.org/10.7202/1011419ar>

⁶³ Idem.

⁶⁴ ANAND, V.; ASHFORTH, B.E; JOSHI, M. (2004). *Business as usual :The acceptance and perpetuation of corruption in organizations*. *Academy of Management Executive*, vol. 18, 2, pp. 39-53. cité par Mazouz, B., Garzon, C. & Picard, P. (2012). *Les déviations dans les organisations publiques en quête de performance...op.cit.*

tensions de gouvernance issues des dynamiques macro institutionnelles et culturelles qui augmentent les risques de déviances dans et autour des organisations publiques. Ces tensions de gouvernance structurant le champ des organisations publiques sont au nombre de quatre :

- Sur le plan institutionnel: la spécificité du secteur public, la mission de service public s'opposent à la quête de la performance publique. Car les valeurs et les croyances du secteur public s'opposent aux stratégies de l'offre du service (usagés = clients);
- Sur le plan organisationnel : les tensions découlent de la façon de penser et de la façon de faire au sein de la sphère de l'organisation publique;
- Sur le plan managérial : la gestion bureaucratique axée sur les moyens et les procédures s'opposent à la gestion entrepreneuriale basée sur les résultats;
- Tensions entre des mesures de rendement par le comportement et des mesures de rendement par les résultats⁶⁵

Ces tensions affectent les organisations publiques dans tous les pays où l'État-providence exerçait un rôle dominant dans le champ économique et social. Ces tensions affectent la perception des facteurs qui légitiment les transformations à produire, et les rythmes de changement au sein des organisations publiques. D'où, des problèmes éthiques qui renvoient au sens et à la cohérence qui fondent la légitimité de la performance dans le contexte public. En effet, la logique utilitariste est à l'origine de grandes tensions macroéconomiques, institutionnelles, budgétaires, technologiques et financières... au sein des

⁶⁵ SIRE, B. (2001) 1990-2000, dix ans de GRH qui ont changé France Télécom, Les notes du LIRHE, Université de Toulouse 1, Note, N°350. Cité par Mazouz, B., Garzon, C. & Picard, P. (2012). *Les déviances dans les organisations publiques en quête de performance...op.cit.* p94.

organisations publiques⁶⁶. Ces tensions s'expliquent par la nature des valeurs culturelles qui structurent les comportements des acteurs au sein des organisations publiques. Les modes de gestion bureaucratiques imprègnent encore avec force le fonctionnement de ces organisations. Le cas du Maroc révèle ce tiraillement entre l'esprit du NMP et les logiques culturelles dominantes au sein de la société marocaine. Des logiques fortement structurées par les normes du népotisme perçu dans toutes ses formes.

En effet, dans toute société humaine, le sous-système culturel est le noyau de tout système social. C'est la thèse défendue par le grand sociologue américain Talcott Parsons dans la plupart de ses travaux sur le système social⁶⁷. Le sous-système culturel⁶⁸ exprime un ensemble de normes, de valeurs, de rites et de croyances qui structurent les modes de vie et de pensée dans telle ou telle société humaine. Ce sont ces différentes valeurs qui cadrent et orientent les comportements sociaux, soit dans un sens positif ou dans un sens négatif. Les valeurs culturelles peuvent être une source de propulsion ou une source de blocage. Elles influencent les rythmes de vie des sociétés et peuvent créer des situations de paradoxes qui alternent au fonctionnement normal des organisations sociales.

⁶⁶ Mazouz, B., Garzon, C. & Picard, P. (2012). *Les déviances dans les organisations publiques en quête de performance...op.cit.* pp95-96

⁶⁷ Talcott Parsons, *Social Systems and the Evolution of Action Theory*, New York, the Free Press, 1975.

⁶⁸ « La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. », UNESCO, *Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques culturelles*, Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982.

Dans cette optique, le népotisme⁶⁹ et la corruption⁷⁰ sont deux phénomènes sociaux qui structurent les comportements sociaux dans presque tous les pays du monde mais avec des degrés variables d'une société à une autre. La région MENA⁷¹ semble être une des régions du monde qui est la plus touchée par la corruption et des déficits de gouvernance. Une région où prolifèrent la corruption politique, les collusions entre le secteur public et le secteur privé, ainsi qu'un népotisme omniprésent⁷². Les pays de la région se situent en dessous de la moyenne en termes de transparence, de liberté d'expression, de redevabilité et de

contrôle de la corruption⁷³. Un déficit de gouvernance⁷⁴ souvent attribué aux infrastructures politiques de l'État (en majorité des dictatures militaires, des régimes autocratiques et des monarchies patriarcales et patrimoniales), aux infrastructures institutionnelles du secteur public (secteur public très étendu, situation de sureffectif et salaires relativement faibles) et à l'espace limité laissé à la participation du public⁷⁵.

Le phénomène de corruption fait que les pays de cette région MENA se caractérisent par des traits distinctifs qui impactent le fonctionnement des organisations publiques⁷⁶. La corruption

⁶⁹ Wilma DELISSEN VAN TONGERLO, « Combattre le népotisme au sein des pouvoirs locaux et régionaux », 36^e session du Conseil de l'Europe, 2 avril 2019. P8. Le favoritisme peut se définir comme le soutien inéquitable accordé à une personne ou un groupe, notamment par une personne ayant autorité. Sous ses diverses formes, il incarne la situation type du conflit d'intérêts dans laquelle l'intérêt personnel de l'agent public passe avant son devoir d'impartialité dans l'exercice de ses fonctions publiques. Ce type de comportement peut donner lieu aux pratiques suivantes : - le népotisme : une forme spécifique de favoritisme, par laquelle un agent public use de son pouvoir ou de sa position pour faire bénéficier un membre de sa famille d'un avantage indu (emploi, faveur, traitement préférentiel, etc.) ; - le copinage : forme spécifique de favoritisme par laquelle l'agent public donne la préférence à ses amis ou connaissances ; - le favoritisme politique : forme de favoritisme par laquelle une personne est choisie pour occuper un emploi ou bénéficie d'allocations publiques en raison de son soutien ou de son appartenance à une formation politique.

Le népotisme est « une forme de favoritisme fondée sur les relations et les liens familiaux : le détenteur d'une position officielle use de son pouvoir pour favoriser ou faire nommer à un poste un membre de sa famille ou un ami, indépendamment de ses mérites et qualifications ». Transparency International 2009 :14).

⁷⁰ La corruption est perçue comme une pratique consistant à « abuser des responsabilités conférées pour s'enrichir personnellement » (Transparency International 2009 :14).

⁷¹ Moyen Orient et Afrique du Nord.

⁷² Elizabeth Johnson, Transparency International, Tendances en matière de corruption dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), 16 janvier 2012 Numéro : 302., p2

⁷³ Chêne, 2008. Overview of corruption in the MENA region, <http://www.u4.no/publications/overview-of-corruption-in-mena-countries/>

⁷⁴ World Bank, 2003) Better Governance for Development in the Middle East and North Africa: Enhancing Inclusiveness and Accountability, <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:20261216~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:256299,0,0.html>

⁷⁵ Elizabeth Johnson, Transparency International, Tendances en matière de corruption dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), 16 janvier 2012 Numéro : 302. p3

⁷⁶ Ces traits sont au nombre de sept : Des exécutifs forts contrôlant le législatif et la justice ; Des systèmes de contrôle relativement faibles, à l'instar des mécanismes permettant de rendre des comptes en interne et vers l'extérieur ; L'absence d'institutions réellement indépendantes demandant des comptes aux élus ; L'absence de processus électoraux équitables et ouverts ;

Des structures gouvernementales infiltrées par les élites en place et un clientélisme informel ; Peu de libertés publiques, de droits politiques et d'indépendance des médias ; Une transparence publique et une mise à disposition des informations limitées ; pp 3 - 4

politique est « latente »⁷⁷. Les gouvernements, souvent des régimes autoritaires, ont donné à la corruption du secteur public de nombreuses opportunités de se développer. Le népotisme dans la région contribue à des abus de position dominante, dans des situations où des individus influents sont nommés grâce à leur réseau et non par des élections démocratiques⁷⁸. Cette réalité nuit à la capacité à rendre des comptes envers la société dans son ensemble et compromet la crédibilité et l'efficacité des institutions publiques. La collusion d'intérêts publics et privés est également une problématique commune à plusieurs États de la région. Les vastes réseaux de népotisme contribuent souvent à brouiller les frontières entre les sphères publique et privée et permettent à des individus ou à des entreprises privées de bénéficier d'une influence ou de bénéfices indus. D'où, une situation de concentration centralisée des pouvoirs entre les mains d'un pouvoir politique de moins en moins enclin à rendre des comptes à ses administrés⁷⁹.

⁷⁷ Reinoud Leenders and John Sfakianakis, *Middle East and North Africa*, in *Global Corruption Report 2003*, pp 203-214

⁷⁸ Al Kayed, Zuhair. 2011. *Workshop on Engaging Citizens to Prevent Corruption for Better Public Service Delivery & Achievement of the Millennium Development Goals in MENA Region*. Organised by the UNODC. <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/undpadm/unpan047420.pdf>

⁷⁹ *Dans ce genre de systèmes politiques corrompus, le phénomène de passerelle entre secteur privé et Public est largement observé chez des membres influents du monde politique et du milieu des affaires. La pratique largement répandue de confier des marchés publics à d'anciens fonctionnaires, à des membres de leur famille ou à un nombre restreint d'entreprises privées est un autre élément de confusion entre le secteur privé et le secteur public. De tels agissements empêchent l'accès équitable et ouvert à ces contrats à toutes les entreprises privées.* Elizabeth Johnson, *Transparency International, Tendances en matière de corruption dans la région du Moyen-Orient et de*

Le népotisme, le favoritisme, le clientélisme, la corruption, la faible communication et le manque de transparence...sont autant de phénomènes qui impactent le fonctionnement des organisations publiques. Des phénomènes qui entravent l'introduction des nouvelles formes de gestion publique. Au Maroc contemporain, la corruption est endémique : pots-de-vin, corruption politique, népotisme et copinage⁸⁰... Cette problématique de la corruption soulève des questions économiques majeures : dysfonctionnement du marché, rationalité des acteurs, efficience ou inefficience dans l'allocation des ressources, estimation des pertes de ressources publiques, ainsi que son incidence sur la croissance et l'attractivité des investissements dans un environnement corrompu, etc⁸¹. Des questions dominantes dans les économies exposées à une corruption endémique, et qui évoluent dans un milieu largement hostile à la rationalité économique classique. Des économies où le phénomène de la rente est un paramètre structuré et structurant dans les pays de la région MENA dont le Maroc fait partie. Un pays où la corruption est beaucoup plus structurelle que conjoncturelle. Un phénomène qui peut être perçu comme une logique d'Etat, voire une raison d'Etat.

l'Afrique du Nord (MENA), 16 janvier 2012
Numéro : 302., pp4-5

⁸⁰ *Ibid.* pp 12-14

⁸¹ Azeddine Akesbi, « La corruption endémique au Maroc : Béquille de l'économie de la rente », in *Critique économique n° 24 • Printemps-été 2009*, (pp 113-132), p113

Le népotisme et le favoritisme sont donc autant de phénomènes qui compromettent l'efficacité et l'efficience de la prestation des services publics par les organisations publiques, affaiblissent la confiance des citoyens et nuisent à l'image des autorités publiques en tant qu'entités servant les intérêts de leurs administrés. Ils sont des types de corruption qui sapent le bon fonctionnement de l'État. Cette corruption fait peser une lourde menace sur la bonne gouvernance des organisations publiques. C'est ce que révèlent les conséquences négatives des pratiques de favoritisme sur la culture et le fonctionnement d'une organisation, et leur impact sur la société au sens large comme le démontre le schéma suivant⁸²:

pratiques de gestion des organisations publiques marocaines. Pour certains, dans tout système oligarchique, autoritaire et fermé, le népotisme est assimilé à une forme de corruption jamais sanctionnée⁸³

CONCLUSION

La crise de l'État-providence au cours des années 1980 a accéléré les attaques de l'idéologie new libérale sur cette forme de gestion publique dite bureaucratique. Le service public est perçu par l'école anglo-américaine du « Choice Public » comme un service inefficace, un signe de l'inefficacité de la gestion publique, source de productivisme et de surchauffe inflationniste. Devant ces attaques,

Cette culture du népotisme structure en grande partie le fonctionnement des organisations publiques dans le Maroc d'aujourd'hui depuis son indépendance jusqu'à nos jours. Une culture qui se dresse devant toute forme de réforme des

l'efficacité des organisations publiques est contestée et l'idée de service public perd de sa substance au profit de la libre

⁸² Wilma DELISSEN VAN TONGERLO, « Combattre le népotisme au sein des pouvoirs locaux et régionaux », 36^e session du Conseil de l'Europe, 2 avril 2019. P11.

⁸³ Transparency International 2015. <https://www.transparency.org/en/press/corruption-perceptions-index-2015-corruption-still-rife-but-2015-saw-pocket>

concurrence et du rôle du marché⁸⁴. Toutefois, sans remettre en cause les rôles et les fonctions de l'État, la quête de la performance dans l'action publique a produit des transformations structurées par la recherche des organisations publiques à atteindre leurs objectifs de manière efficace et efficiente⁸⁵.

D'où, le nouveau management public et son corollaire la gestion de la performance ou la culture de résultats, qui incitent les acteurs publics à adopter des pratiques innovantes, plus efficaces, plus responsables et plus performantes. Des pratiques qui bousculent les normes, les routines et les habitudes constitutives du modèle bureaucratique et de la culture administrative traditionnelle. Or, l'introduction de ce type de gestion dans les organisations publiques est source de tensions qui finissent par affecter la performance de ces organisations⁸⁶.

Devant l'influence exercée par le marché et par l'idéologie néolibérale, l'État a été contraint d'adopter des pratiques propres aux relations marchandes dans ses rapports avec la société (les citoyens); privatisation de certains secteurs de l'économie publique et adoption d'une conception managériale des services publics. D'où l'alimentation d'un esprit cynique envers les institutions gouvernementales⁸⁷, la limitation de la

marge de manœuvre du politique devant l'économique qui intervient plus dans la distribution du pouvoir et des ressources au sein de la société, et enfin la consécration d'un esprit technocratique dans la gestion des affaires publiques⁸⁸.

Cette nouvelle donne, dans les rapports entre la culture de l'économie de marché et la culture de l'État providence, a bouleversé les relations entre les pouvoirs publics et les sociétés. Ces dernières acceptent difficilement d'intégrer les logiques de l'entreprise dans la gestion des organisations publiques. D'où un certain phénomène de reproduction des valeurs népotiques dans ces organisations dans le cadre d'un processus de resocialisation. Par conséquent, les valeurs du NMP se trouvent de plus en plus confrontées à des obstacles normatifs et empiriques qui entravent leur application. En outre, l'exacerbation des inégalités socioéconomiques au sein des sociétés d'aujourd'hui risque d'accroître les phénomènes de pauvreté, d'exclusion sociale, de vulnérabilité, ipso facto, les risques de déflagrations sociales.

⁸⁴ Jean Paul Scot, « service public, une petite histoire qui en dit long », in revue humanisme, avril 2006, n° 275, (PP 39-49), p47.

⁸⁵ Mazouz, B., Garzon, C. & Picard, P. (2012). *Les déviations dans les organisations publiques en quête de performance. Vers une gestion prophylactique des risques de déviance....*, op.cit. p94

⁸⁶ Ibid. p98.

⁸⁷ PIERRE ROSANVALLON, *La contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance*, Editions duSeuil, *Les livres du nouveau monde*, Paris 2006., cité par Benoît Rigaud, (2012). « Gouvernance publique », dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.), *Le Dictionnaire encyclopédique de l'administration publique*, [en ligne], www.dictionnaire.enap.ca. Edition ENAP, Québec, Canada.

⁸⁸ Schiffino, N. et S. Jacob (2011). « Risk, Democracy, and Schizophrenia: The Changing Roles of Citizens in Risk Policy-Making. Putting GMO Policy to the Test », *Journal of Risk Research*, vol. 14, n° 8, p. 983-993; cité par Benoît Rigaud, (2012). « Gouvernance publique », dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.), *Le Dictionnaire encyclopédique de l'administration publique*, [en ligne], www.dictionnaire.enap.ca. Edition ENAP, Québec, Canada.

Bibliographie

Akesbi Azedine, « La corruption endémique au Maroc : Béquille de l'économie de la rente », in Critique économique n° 24 • Printemps-été 2009, (pp 113-132) ;

Bartiche Souad, Erraoui El Houssaine, « le nouveau management public : outil de performance des organisations publiques », in revue International Journal of Accounting, finance, Auditing, Management and Economics. Volume 2; 2021. (pp227-246);

Boudon Raymond, Renaud Fillieule, « l'individualisme méthodologique », pages 41-91; in Raymond Boudon, Renaud Fillieule, les méthodes en sociologie, éditions puf, collection que sais-je? 2018, Paris France;

Clément Jean François, « les effets sociaux du programme d'ajustement structurel au Maroc », in revue politique étrangère, n°4, 1995, (pp1003-1013) ;

DELISSEN VAN TONGERLO Wilma, « Combattre le népotisme au sein des pouvoirs locaux et régionaux », 36^e session du Conseil de l'Europe, 2 avril 2019 ;

Demers Louis, L. (2012). « Structuration des organisations publiques », dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.), Le Dictionnaire encyclopédique de l'administration publique, [en ligne], www.dictionnaire.enap.ca, Edition ENAP, Québec, Canada ;

Gobin Corinne. « Gouvernance ». In : Quaderni, n°63, Printemps 2007. Nouveaux mots du pouvoir : fragments d'un abécédaire. pp. 54-57 ;

Johnson Elizabeth, Transparency International, Tendances en matière de corruption dans la région du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), 16 janvier 2012 Numéro : 302

Lafarm Nora, Lamalem Ahmed, « la performance de l'administration publique marocaine à la lumière des exigences du nouveau management public », in Revue internationale du chercheur, volume 5, n°3, pp576-589.

Mazouz, B., Garzon, C. & Picard, P. (2012). Les déviations dans les organisations publiques en quête de performance. Vers une gestion prophylactique des risques de déviance. Management international / International Management / Gestión Internacional, 16(3), 92–100. <https://doi.org/10.7202/1011419ar>

Meadwell, H. (2002). La théorie du choix rationnel et ses critiques. Sociologie et sociétés, 34(1), 117–124.

Merrien François Xavier, « introduction », in Merrien François Xavier, l'état providence. Éditions PUF, 2007, collection Que sais-je?

Nezosi Gilles, « Qu'est-ce que L'état Providence? », revue la découverte de la vie publique, 23 novembre 2021.

PITSEYS John, « Le concept de gouvernance », in Revue interdisciplinaire d'études juridiques » 2010/2 Volume 65 | (pages 207 à 228),

Rigaud, Benoît, (2012). « Gouvernance publique », dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.), Le Dictionnaire encyclopédique de l'administration publique, [en ligne], www.dictionnaire.enap.ca. Edition ENAP, Québec, Canada.

Scot Jean Paul, « service public, une petite histoire qui en dit long », in revue Humanisme, avril 2006, n° 275, pp 39-49

Transparency International 2015. <https://www.transparency.org/en/press/corruption-perceptions-index-2015-corruption-still-rife-but-2015-saw-pocket>